

उज़्बेकिस्तान में हिन्दी : दशा और दिशा

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765056>

डॉ. विजय पाटिल (वरिष्ठ शिक्षक)

उ.मा.वि गवाड़ी जिला बड़वानी मप्र

प्रस्तावना: उज़्बेकिस्तान में 1940 से 1960 के मध्य हिन्दी साहित्यकार प्रेमचंद कृष्णचंद्र, मोहम्मद इकबाल, मिर्जा ग़ालिब अली सरदार, जाफरी अमृता प्रीतम की रचनाएं प्रकाशित की गईं। वर्ष 1960 से 1980 के मध्य 25 भारतीय लेखकों की रचनाओं का अनुवाद उज़्बेकी में किया जा चुका था। प्रसिद्ध उज़्बेक कवि गफूर गुलाम हमीद गुलाम, असद मुख्तार, हमिद अलीम जान, मिर्तेमीर, शाहिद जूनूवा, जैसे कई साहित्यकारों ने भारत के साहित्य पर कविता लेख निबंध रेखाचित्र लिखे। गफूर गुलाम ने रविंद्र नाथ टैगोर, प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र पर निबंध उनकी कविता का अनुवाद किया। उज़्बेकिस्तान में हिन्दी साहित्य का अध्ययन का प्रारंभ 1947 से माना जाता है। हिन्दी साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन के इतिहास से संबंधित लेखकों की रचनाओं पर यहां काम किया गया है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद के लेखन पर। भारतीय साहित्य केवल एक राष्ट्र की संपत्ति ही नहीं अपितु समस्त विश्व की अमूल्य धरोहर है। उज़्बेक विद्वानों के शोध पर कार्यों में समकालीन भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध मोहम्मद इकबाल, केदारनाथ सिंह मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जीवनी रचनाओं को महत्व दिया जाकर दक्षिण एशियाई भाषा के विभाग साहित्य प्रोग्राम में शामिल किया गया। उज़्बेकिस्तान में हिन्दी को भी खूब पढ़ाया जा रहा है, अनुवाद क्षेत्र में खूब विकास हुआ है। हिन्दुस्तानी जर्नलिज्म को पढ़ाया जा रहा है, हिन्दी में पीएचडी की जा रही है, शोध छात्र-छात्रा की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। अधिकतर हिन्दी साहित्य के इतिहास पर शोध किया जा रहा है। उज़्बेकिस्तान गणराज्य के रूप में स्थापित है, यह 31 अगस्त 1991 को आजाद हुआ देश है, यह मध्य एशिया में एक स्थल रूद्ध देश है, दुनिया के 42 वे क्रम पर सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, भूमि क्षेत्रफल में विश्व का 56 वा सबसे बड़ा देश है। जलवायु महाद्वीपीय पाई जाती है, उज़्बेकिस्तान की साक्षरता दर 99.9 है। यह मध्य एशियाई देश है, जिसकी राजधानी ताशकंद है। यहां पर तीन उज़्बेकिस्तान शैक्षणिक संस्थान हैं जो प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देते हैं। भारत और उज़्बेकिस्तान के संबंध 2000 साल पुराने हैं, उज़्बेकिस्तान 1993 से आईटीइसी के तहत उम्मीदवारों को भारत भेज रहा है, आईसीसीआर और हिन्दी संस्थान के छात्र-छात्राओं को आईसीसी और केंद्रीय हिन्दी संस्थान छात्रवृत्ति का लाभ भी मिलता है। समरकंद राज्य में एक विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना की है। जिसका नेतृत्व भारत के एक वरिष्ठ प्राध्यापक करते हैं, पूरे देश में भारतीय हिन्दी फिल्मों, अभिनेता, गाने लोकप्रिय हैं। लाल बहादुर शास्त्री सांस्कृतिक केंद्र पूरे देश में सांस्कृतिक आयोजन करता है और हिन्दी योग कथा तबला सिखाता है। ताशकंद में कई स्कूल विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाई जाती है, उज़्बेकिस्तान में दूतावास और भारतीय संस्कृति केंद्र द्वारा 100 से अधिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके भारत की आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया है। ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी और एंटल स्टडीज में एक इंडिया रूम खोला गया है, जिसमें आईटी उपकरण लगाए गए हैं इन कमरों में भारत सरकार की सहायता से हिन्दी साहित्य संगीत वाद्य यंत्र पोशाके कलाकृतियां रखी गई हैं।

भारत और उज़्बेकिस्तान के सांस्कृतिक सम्बन्ध: भारत के उज़्बेकिस्तान के साथ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उज़्बेकिस्तान में फरगना, समरकंद बुखारा, व्यापार के प्रमुख मार्ग थे। आजादी के समय यह क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र हुआ करता था, दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंध काफी समृद्ध रहे हैं। ताशकंद 1995 भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई 2005 के बाद में इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री भारतीय सांस्कृतिक केंद्र रखा गया इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच संस्कृति भाषा व्याख्यान का आदान-प्रदान होता है, भारत और उज़्बेकिस्तान में सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से द्विपक्षी संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। उज़्बेकिस्तान कई संस्कृतियों का घर है, बहुसंख्यक समूह उज़्बेक है। संगीत उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा है और भारतीय संगीत भारतीय सिनेमा हिंदी गाने कथक नृत्य में अधिक रुचि लेते हैं। रेशम, चीनी, मिट्टी, कपास की बुनाई, पत्थर और लकड़ी की नक्काशी धातु की नक्काशी, चमड़े की मुद्रांकन, सुलेख चित्रकला प्राचीन काल से यहां पर प्रसिद्ध है। जिसका आदान-प्रदान भारत में किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में नियमित योग कथा तबला कार्यक्रम का आयोजन होता है। एक वर्ष में 40 से अधिक साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें नृत्य संगीत कला प्रदर्शनी सेमिनार सार्वजनिक व्याख्यान भी आयोजित होते हैं। यहां केंद्र पर भारतीय गीतों का गायन हिंदी पाठ हिंदी कक्षा भी नियमित होती है।

उज़्बेकिस्तान में हिंदी साहित्यकार: उज़्बेकिस्तान में हिंदी साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में हिंदी साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें मोहम्मद इकबाल, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अशोक वाजपेई, अली सरदार जाफरी प्रमुख हैं। उज़्बेकिस्तान के अधिकतर निवासी हिंदी भाषा और भारतीय लेखकों से अच्छी तरह परिचित हैं। प्रसिद्ध उज़्बेक कवि और लेखक गफूर गुलाम, हमीद गुलाम, असकद मुख्तार कवियों ने भारत के साहित्य हिंदी भाषा विषय पर बहुत सारी कविताएं लेख निबंध लिखे हैं मशहूर उज़्बेक कवि उगून ने हिंदी भाषा में हिमालय के ऊपर, बुलबुल, तारा चौधरी नामक कविताएं भी लिखी हैं। हिंदी साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन में हिंदी इतिहास से संबंधित लेखकों के रचनाओं पर भी उज़्बेकिस्तान में काम हुआ है। यहां के शिक्षा पाठ्यक्रम में समकालीन भारतीय साहित्य की नई धाराएं विदेश से भारत के साहित्यिक संबंधी साहित्य शास्त्र, पंजाबी साहित्य, बंगाली साहित्य, दक्षिण भारत साहित्य मुख्य रूप से उपलब्ध हैं।

उज़्बेकिस्तान और भारत: भविष्य की संभावनाएं: भारत और उज़्बेकिस्तान की राजनीतिक संबंधों साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, व्यापार और निवेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ सांस्कृतिक संबंधों में विविध क्षेत्रों को शामिल करते हुए दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को विस्तारित और मजबूत करना चाहिए। भारत को अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर में शामिल होने के लिए उज़्बेकिस्तान को प्रोत्साहित करना चाहिए।

उज़्बेकिस्तान के साथ में भविष्य की संभावनाएं : 1. भारतीय कंपनियां उज़्बेकिस्तान के विभिन्न व्यापार समझौता का लाभ उठा सकती हैं। 2. लाभकारी निवेश परियोजनाओं को लागू कर सकती हैं 3. भविष्य में मजबूत संबंध बनाए रखने के लिए तालमेल बढ़ाने की जरूरत है। 4. उज़्बेकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय दक्षिण परिवहन कॉरिडोर में शामिल होना चाहिए। 5. आईसीटी के सदस्यों के रूप में उज़्बेकिस्तान के शामिल कनेक्टिविटी उचित दिशा में आगे बढ़ेगी 6. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उभरती हुई शक्ति है उज़्बेकिस्तान को देश की स्थिरता और विकास करने के लिए भारत के सहयोग की आवश्यकता है 7. भारत का आईटी क्षेत्र उज़्बेकिस्तान को अपने सेवा क्षेत्र में बढ़ावा देने में सहायक होगा 8. भारत जेनेरिक दवाओं का प्रमुख उत्पादक देश है, उज़्बेकिस्तान को अपने फार्मास्यूटिकल उद्योग को विकसित करने में सहायक होगा 9. उज़्बेकिस्तान यूरेनियम समृद्ध देश है जो भारत को अपने

परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बनाए रखने के लिए सहयोगी होगा 10. भारतीय निवेश में फार्मास्यूटिकल्स मनोरंजन फॉर्म पार्क ऑटोमोबाइल, आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र में निवेश शामिल है 11. एमिटी विश्वविद्यालय शारदा विश्वविद्यालय ने ताशकंद एवं अंगीजन में कैंपस खोले हैं 12. ताशकंद और मुंबई के बीच सीधी उड़ाने शुरू की गई है एवं ई-वीजा सुविधा का विस्तार किया गया है 14. सौर ऊर्जा क्षेत्र के विकास में भारतीय भागीदारी में रुचि बढ़ रही है।

उज़्बेकिस्तान में हिन्दी दशा और दिशा: उज़्बेकिस्तान में हिन्दी भाषा का साहित्य और हिन्दी साहित्यकारों का अपना एक मुकाम है। यहां के कई प्रतिशत निवासी हिन्दी से जुड़े हुए उनके हृदय के तारों से हिन्दी अनभिज्ञ नहीं है, यहां के प्राच्य शिक्षा संस्थान में 10 से अधिक शिक्षक शिक्षकों द्वारा हिन्दी भाषा हिन्दी साहित्य और इतिहास का अध्ययन किया जाता है। जिसमें से कई विद्यार्थी हिन्दी भाषा साहित्य इतिहास पर अपना शोध कार्य भी कर रहे हैं। दोनों देशों की मित्रता की बहुमुखी दिशाओं में से एक हमारे उनके साथ साहित्यिक संबंध भी है, जब से यह राष्ट्र स्वतंत्र हुआ है, दोनों देशों में हिन्दी भाषा के साथ साहित्यिक संबंधों को अधिक विस्तारित कर नई राहें नई संभावनाएं खुलती जा रही है। भक्ति साहित्य भारतीय भाषाओं के हर एक साहित्य में विद्यमान है। उज़्बेकिस्तान में भी इसका अध्ययन बीसवीं सदी में कुछ लेखकों के रूप में हुआ था। उज़्बेकिस्तान में हिन्दी का विकास प्रगति की ओर है वहां भी हिन्दी को अब पढ़ाया जाता है, अनुवाद के क्षेत्र में खूब विकास हो रहा है, हिन्दुस्तानी जर्नलिज्म को भी पढ़ाए जाने लगा है। हिन्दी में पीएचडी की जा रही है, हिन्दी शोध छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हिन्दी साहित्य के इतिहास का अनुवाद पर शोध कार्य हो रहा है। हालांकि दोनों देश ने ढाई दशक पहले की राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे रूस और उज़्बेकिस्तान और पड़ोसी देशों में हमारी भाषा हिन्दी और कथक, भरतनाट्यम जैसे शास्त्री नृत्य के प्रति प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, चाहे हिन्दी फिल्मों हो चाहे हिन्दी गाने सभी ने देश में लोगों के दिलों पर अपनी खास जगह बनाई है। ऐतिहासिक रूप से भी भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में गहरा सांस्कृतिक संबंध है, यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकता ही है, जो भारत और उज़्बेकिस्तान को लग्जरी संगोष्ठी के लिए एक साथ लाती है। अपनी कालातीत कला और शिल्प की विविधता के बावजूद भारत को लग्जरी और डिजाइन की वैश्विक दुनिया में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, उज़्बेकिस्तान को भी ऐसे ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस मंच का उद्देश्य दोनों देशों को लग्जरी के क्षेत्र में अपने अपने स्थान को सुनिश्चित करना है। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय सांस्कृतिक केंद्र ताशकंद में स्थित है, यह केंद्र हिन्दी भाषा कथा तबला योग में निशुल्क नियमित कक्षाएं आयोजित करता है एवं कार्यशाला व्याख्यान सेमिनार प्रदर्शनियों का आयोजन भारतीय जीवन शैली संस्कृति के बारे में जानकारी का प्रसार प्रचार करता है। उज़्बेकिस्तान में हिन्दी की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है दोनों देशों के साहित्यिक संबंध भाषा के साथ मजबूत स्थिति में है। जहां भारत में करोड़ों लोगों की मातृभाषा हिन्दी है, भारत के बाहर जहां भी भारतीय है उनमें से शत प्रतिशत हिन्दी का प्रयोग करते हैं। दुनिया में हिन्दी तीसरे स्थान पर अपना स्थान बनाए हुए हैं, नेपाल एशिया महाद्वीप तमाम देशों में यह प्रयोग की जाती है विश्व के 12 से अधिक विश्वविद्यालय में हिन्दी का पठन पाठन किया जा रहा है। उज़्बेकिस्तान में यह लिंक भाषा के रूप में लोगों और दोनों देशों के बीच भावात्मक संबंध स्थापित कर रही है। हिन्दी आज वैश्विक भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, परंतु यह जान लेना आवश्यक है कि हिन्दी भाषा का पहला व्याकरण एक उच्च विद्वान कैटलॉग ने लिखा था, पहले हिन्दी साहित्य का इतिहास फ्रांसीसी विद्वान गरसीन दरेसी ने लिखा था। देश का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक वातावरण भाषा तय करती है, उज़्बेकिस्तान में हिन्दी की दशा एक मजबूती स्तंभ के रूप में अपने पांव जमा रही है और यही भाषा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाकर उभरती हुई शक्ति भारत के साथ मिलकर उज़्बेकिस्तान को एक नया शक्तिशाली राष्ट्र में परिवर्तित करने में सहायक सिद्ध होगी। भाषा ही व्यक्ति को समाज और

समाज को विश्व नीड़ बनाती है। बहुभाषी समाज को राष्ट्र बनाने में भी भाषा की बड़ी भूमिका है। हिंदी की दशा दिशा में विश्व बाजार में हिंदी का भविष्य स्वर्णिम है, आज वह वैश्विक भाषा का दर्जा प्राप्त कर वैश्विक भाषा बन गई है, परंतु इन सबसे बढ़कर हिंदी हिंद की भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदी भारत की आत्मा ही नहीं धड़कन भी है और उभरती हुई शक्ति भारत की हिंदी भाषा की और पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है। हिंदी भाषा ही किसी भी देश की सांस्कृतिक साहित्यिक संबंधों को मजबूत कर उसकी दशा और दिशा बदलने में सक्षम है।

निष्कर्ष: भारत में मुगल साम्राज्य के समय से ही भारत एवं उज़्बेकिस्तान में द्विपक्षीय संबंधों का सिलसिला जारी रहा है, दोनों देश राजनीतिक वाणिज्यिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार के कारण भारत को अपनी ओर आकर्षित करता है। उज़्बेकिस्तान भारत की ऊर्जा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। उज़्बेकिस्तान देश की स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत के सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि भारत आज एक उभरती हुई शक्ति है। मध्य एशियाई देश में उज़्बेकिस्तान अत्यंत बहुभाषी बहुजातीय और बहु सांस्कृतिक है। यह विविधता यहां बोली जाने वाली भाषा और भाषाई विविधताओं में विविधता देखी जा सकती है। यहां पर 32 भाषा को सूचीबद्ध किया है, जिसमें हिंदी भाषा का अपना अहम स्थान है। हिंदी भाषा और भारत की उभरती शक्ति का परिणाम यह की यूक्रेन भारतीय छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई का पसंदीदा गंतव्य स्थल रहा है। रूस यूक्रेन जंग से हालात एकदम बदल दिया ऐसे में उज़्बेकिस्तान के संस्थान ने खुद ही यूक्रेन का विकल्प बनने की कोशिश की है, इसी वजह से यहां उन छात्रों को पढ़ाई जारी रखने का मौका दिया गया जो यूक्रेन में अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए थे। यहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। माहौल भी शांतिपूर्ण, अपेक्षाकृत सस्ता भी है। हिंदी और उज़्बेक भाषा में काफी शब्द समान है। हिंदी के अक्षर जहां शब्द में आ का स्वर आता है, उसे उज़्बेक में ओ या आ के स्वर में कहा जाता है। ख का उच्चारण ख से जरा सा भिन्न है।

जैसे सलाम सालोम, दवाखाना दोरीखाना, जनाब जानोब।

भारतीय साहित्य पर 1991 में पहली बार पाठ्य पुस्तक में उज़्बेकिस्तान में तमारा खोजाएवा, द्वारा तैयार की गई थी जिसमें टैगोर, प्रेमचंद, वृंदावनलाल शर्मा, यशपाल जैनंद्र कुमार, अमृता प्रीतम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, श्रीकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं को शामिल किया गया। उज़्बेक की हिंदी शब्दकोश का निर्माण भी हाल ही में यहां के शिक्षकों द्वारा किया गया है। भारत के संदर्भ में साहित्य रचना करने वाले उज़्बेक की साहित्यकार गफूर गुलाम, हमीद गुलाम, असमद मुहतार, हमीद अलीमजान, मिसते मीर, साहिदा जुनुनोवा, तमारा खोदजायवा, प्रमुख हैं। उज़्बेकिस्तान में हिंदी दशा और दिशा में मजबूती से अपना कार्य कर रही है, उसकी दशा ही वहां के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने में कारगर सिद्ध होगी एवं हिंदी की दिशा ही वहां के राष्ट्र को एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिवर्तित करने में सक्षम होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. प्रो. तमारा खोदजाएवा __ भारत और उज़्बेकिस्तान संबंधों की विकास समस्या।
2. पंचकुला ब्यूरो सारांश 22/8/2020 .
3. हिंदी राइस __ भारत उज़्बेकिस्तान संबंध 10/8/23.
4. द संडे गार्डियन __ 19/10/2019.
5. चित्रा राजौरा __ भारत और उज़्बेकिस्तान द्विपक्षीय संबंध 25/7/17.
6. डॉ. विजय शर्मा __ विश्व हिंदी दिवस भाषा की दिशा दशा।

